

ИНТЕГРАЦИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШКОЛ.

Д.Р.Иногамова. НПУУзб. имени Низами.

Проф.кафедры “Сурдопедагогика и клинические основы специальной педагогика” (PhD).

E-mail: inogamova.dilya@gmail.com

Аннотация: В статье изложены педагогические условия, способствующие решению проблем об изменениях в подготовке педагогов – госпитальных школ. Раскрывается авторский взгляд по организации и прохождению педагогической практики в госпитальных школах, организованных в стационарах, которые позволяют педагогу всесторонне развивать свои педагогические навыки работы с длительно болеющими детьми обучающие в школах, организованных в стационарах. Отмечается, что совместная деятельность института и госпитальных школ, способствует профессиональному становлению будущих педагогов госпитальных школ и предоставляет опыт «погружения» педагогов в профессиональную педагогическую среду.

Ключевые слова: длительно болеющие дети, госпитальные школы, совместная деятельность, подготовка педагогических кадров.

Annatosiya: Maqolada kasalxona maktablari o'qituvchilarini tayyorlashdagi o'zgarishlar masalasini hal qilishga yordam beradigan pedagogik shartlar ko'rsatilgan. Muallif o'qituvchilarga kasalxona maktablarida o'qiyotgan uzoq muddatli kasal bolalar bilan ishlashda o'z pedagogik ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish imkonini beradigan kasalxona maktablarida pedagogik amaliyotlarni tashkil etish va amalga oshirish bo'yicha o'z fakrlarini taklif qiladi. Qayd etilishicha, institut va kasalxona maktablarining hamkorlikdagi faoliyati bo'lajak shifoxona maktabi o'qituvchilarining malakasini oshirishga xizmat qiladi va ularni professional o'quv muhitiga singdirish tajribasini beradi.

Kalit so'zlar: uzoq muddatli kasal bolalar, shifoxona maktablari, birgalikdagi tadbirlar, pedagogik kadrlar tayyorlash.

В последние годы в нашей стране были приняты ряд законов и положений, такие как Закон Республики Узбекистан «Об образовании», «Концепция развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года», постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с

особыми образовательными потребностями» и постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы образования детей, находящихся на длительном стационарном и амбулаторном лечении с заболеваниями гематологического, онкологического и иммунологического профиля» направленные на модернизацию системы образования для длительно болеющих детей, включающие изменения и улучшения государственного образовательного стандарта, тем самым позволяющие будущему педагогу всесторонне развивать и формировать познавательные умения и навыки детей находящихся на длительном лечении в школах организованных в стационарах и которые не могут посещать образовательные учреждения [1, 2, 3, 4].

Несмотря на изменения по улучшению системы госпитального образования, существует актуальная тенденция, как сложность формирования практического навыка по специализации будущих педагогов госпитального образования, которую в данной статье мы постараемся изложить.

Проблема формирования практического навыка будущих госпитальных педагогов также является актуальной в ведущих зарубежных странах Франции, Англии, США, Европы и др. Данная тенденция становится все более актуальной и все больше исследователей данного вопроса сходятся во мнении, что будущие педагоги госпитального образования, кроме освоения предметов и дисциплин общего образовательного характера, должны параллельно формировать практические навыки специализированного и междисциплинарного преподавания приводящим к улучшению общения и воспитания детей [5, 6].

Одним из базовых условий определяющую готовность будущих педагогов к педагогической деятельности является формирование их педагогической направленности, путем внедрения практических занятий в учреждениях госпитального образования, тем самым формируя готовность к педагогической деятельности будущих педагогов госпитальных школ образованных в медицинских учреждениях (стационарах, больницах).

Включенность будущего педагога в реальный образовательный процесс в госпитальной школе уже на этапе подготовки к профессиональной деятельности, способствует пониманию сущности педагогической профессии и осознанию психологических основ выбора данной профессии. Приобщение к практической педагогической деятельности позволяет получить соответствующий опыт и инициировать процесс качественного преобразования педагогом своего внутреннего мира, осознать его и прийти к пониманию своей выбранной профессии госпитального педагога [7].

Ведь педагогическая практика позволяет студентам узнать все аспекты выбранной профессии. Педагогическая практика помогает студенту более осознанно изучать свою выбранную профессию, способствует формированию педагогической направленности студента и, готовности посвятить себя в педагогическую деятельность госпитального педагога. Таким образом, интегрированное образование совместно с практической деятельностью, является необходимой частью формирования будущих студентов в качестве профессиональных педагогов, работающих с детьми находящимися на длительном лечении в стационарах.

В рамках существующих образовательных стандартов Республики Узбекистан на кафедре “Сурдопедагогики и клинические основы специальной педагогики” Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами, отводится отдельное внимание на исследование вопросов применения практики и межпредметной интеграции в педагогической деятельности студентов факультета «Педагогика, дошкольное и дефектологическое образования».

Как показывают практические результаты и методологические исследования, использование интегративного перехода, то есть формирование практических междисциплинарных навыков, совместно с педагогической деятельностью, показало позитивное влияние на качество процесса обучения и улучшение итоговых результатов студентов [8]. За счет междисциплинарной интеграции дополнительно отмечается качественное обновление применяемых методических подходов и повышение профессионализма студентов.

Отдельно можно выделить следующие результаты интегрированного обучения проведенных в экспериментальных группах. Студенты в данных экспериментальных группах обучались по утвержденной программе включающую в себя интегрированный междисциплинарные предметы.

Установлено что, включение междисциплинарных предметов в процесс обучения:

- существенно улучшает академическую успеваемость студентов, позволяя достигать высоких результатов в учебе, относительно групп, обучавшихся по стандартной программе;
- позволяет студентам успешно переходить от «поверхностного» обучения и охвата содержания к «глубокому пониманию» изучаемой проблематики. Студенты берут на себя инициативу и ведущую роль в обучении;
- значительно повышает самооценку, эмоциональную уверенность и уровень самосознания студентов.

В целом, междисциплинарный подход значительно сокращает разрыв в достижениях сильных и слабых студентов, усиливает мотивацию студентов

к обучению, их вовлеченность в учебный процесс и даже способствует значительному сокращению прогулов и дисциплинарных нарушений.

Интересными представляются результаты исследования, проведенные профессорско-преподавательским составом кафедры. Например, была организована работа, в ходе которой дисциплинарные блоки «Возрастная физиология и гигиена», «Основы генетики и наследственные нарушения в развитии детей», «Педагогика и психология», «Уход за длительно болеющими детьми школьного возраста», «Информатика и математика», иностранные языки: английский, русский и другие были тематически интегрированы и направлены к одной идее, то есть к тематике «Обучение длительно болеющих детей школьного возраста».

Разработанная программа апробировалась в Национальном педагогическом университете Узбекистана имени Низами совместно с несколькими педагогическими образовательными учреждениями. Сравнительный анализ полученных результатов показал, что более эффективным оказались программы с практическим применением междисциплинарных навыков.

Необходимо отметить, что даже если учебные программы были тематически интегрированы, но обучение осуществлялось без практических навыков, студенты не показывали заинтересованность к профессии и итоговые результаты были значительно ниже экспериментальной группы. Другими словами, стало очевидно, одной интеграции учебных планов и программ недостаточно для повышения эффективности обучения. Можно сделать вывод, что для достижения дальнейшей эффективности в обучении и в формировании будущих госпитальных педагогов, необходимо междисциплинарное интегрированное обучение с применением практики в госпитальных школах, организованных в стационарах, позволяющее студентам обобщиться к проблемам реальной педагогической деятельности госпитального педагога в центре которой является вопрос лечение, воспитание и обучение длительно больного ребенка.

Образовательную систему государства, как известно, олицетворяет учитель-педагог. И от этого, какая обстановка создана для него, во многом зависит и качество обучения. Как говорил Отто фон Бисмарк: – «Отношение государства к учителю – это государственная политика, которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости», что можно видеть в примере нашего государства [9].

Заключение. Как показывает мировая практика, ключевой проблемой, стоящей перед современным образованием, является низкая мотивация учителей, связанная с их собственным развитием и профессиональным ростом. Данная проблема также должна решаться в высших учебных заведениях, занимающихся подготовкой педагогических

кадров. Для этого требуется большое внимание к формированию идеологии и непрерывного развития профессиональной подготовки студентов.

Таким образом, формирование идеологии постоянного саморазвития и профессиональная подготовка студентов, должна стать первостепенной задачей, затрагивая всех студентов факультета, а не только активных.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан об образовании. Настоящий Закон утратил силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».

2. Указ Президента от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года»

3. Постановление № ПП-4860 от 13 октября 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями»,

4. Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 134 от 29 марта 2023 года «О мерах по дальнейшему развитию системы образования детей, находящихся на длительном стационарном и амбулаторном лечении с заболеваниями гематологического, онкологического и иммунологического профиля».

5. Адамян Е.И. Опыт госпитальных школ Великобритании и США: цели обучения, воспитания и создаваемая инфраструктура / Е.И.Адамян // Проблемы современного образования. – 2022. № 2. – С. 59–71.

6. Жаркова Т.Г. и другие «Некоторые аспекты межпредметной интеграции в зарубежном школьном образовании». Научно теоритический журнал Российской академии образования. «Педагогика» 2019 года № 12стр.102.

7. Иванова О.А. Подготовка педагогических кадров для госпитальных школ. // Журнал «Мир науки, культуры, образования». – 2022.

8. Dilfuza Inogamova, Nodira Rustamova. Using of interactive teaching methods in the process of self- education of future teachers// International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020.

9. Отто фон Бисмарк. «Цитаты». Электронный ресурс. Режим доступа: <https://ru.citaty.net/avtory/otto-fon-bismark/>.